

«Қарақалпақ әдебияты» газетасида адабиёт мавзусидаги чиқишларнинг хусусиятлари Г.Абдуллаева

ҚДУ, журналистика мутахассислиги магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Қорақалпоғистондаги бирдан-бир адабиёт мавзусига ихтисослашган «Қарақалпақ әдебияты» газетасида адабиёт мавзуси хусусиятлари муаллиф таҳлили билан ёритилади.

Калт сўзлар: Адабиёт, ихтисослашган матбуот, мавзулар хилма-хиллиги.

Матбуот соҳасида ихтисослашган нашрлар йўналиши катта йўналишлардан бири ҳисобланади. Бу йўналишга бир қатор саҳоларида ўзида мужассамлаштирган газета ва журналларни киритишимиз мумкин.

Рус олими М.И. Шостак ихтисослашган матбуотни аудиториянинг жамиятнинг маълум бир соҳаси бўйича қизиқиши билан ёки уларнинг хоббилари билан боғлиқ [1] деб ҳисоблайди. М.В. Шкөндин эса ихтисослашган матбуотни алоҳида гуруҳга ажратади ва у ҳам ихтисослашган матбуотнинг ўз олдига аудиторияси борлигига урғу беради. Бошқа олимларнинг фикрларидан фарқли улароқ у асосий урғуни инсонларнинг профессионал қизиқиши ва профессионал ҳамжамиятларга эътибор қаратиш керак[2], деб таъкидлаб ўтади.

Қорақалпоғистонда мустақилликдан кейинги йиллари ихтисослашган матбуот тушунчаси кириб келди. Кўпгина министрликлар билан ташкилотлар ўзларининг мустақил газета ва журналларини ташкил этиш учун ҳаракат эта бошлашди. Уларнинг асосий мақсади ўз аудиториянинг тор кўламдаги қизиқиш ва талабларини қаноатлантиришга ҳаракат қилишди.

Биз таҳлилга олаётган Қорақалпоғистон ёзувчилар уюшмаси нашри ҳисобланган «Қарақалпақ әдебияты» газетаси «Қорақалпоғистон тонги» газетаси муассислигида 2011 йилдан бошлаб чоп этила бошлади. Газета ойига бир мартаба А3 форматида чоп этилади. Асосий рукнлари: «Мангу булоқлар», «Адабиётшунослик», «Интервью», «Әдебий турмыс» ва бошқалар. Нашрнинг асосий мақсади: Қорақалпоқ адабиёти дурдоналарини кенг тарғиб қилиш, қорақалпоқ адабиётидаги янги тенденциялар билан укувчиларини таништириш, укувчиларда қорақалпоқ адабиёти ва меросларига ҳурмат руҳини яна ҳам мужассамлаштириш, жаҳон адабиёти дурдоналарини қорақалпоқ тилига таржима қилган ҳолда, жаҳон адабиёти дурдоналари билан аудиторияни таништириб боришдан иборат ҳисобланади.

Газета саҳифаларидаги материаллар нафақат таҳририят ҳодимлари томонидан, балки, мустақил муаллифлар томонидан ҳам чоп этилиб келинмоқда. Масалан, газетанинг 2022 йил, 9-10 сонларида «Мэнги булақлар» рукнида қорақалпоқ классик шоирлари Бердақ ва Ажаниёзларнинг ижодидан узундилан берилган. Бизнинг фикримизча, классик шоирларнинг ижодидан берилган материаллар ёш авлод вакилларида халқ тарихи, ижодкорларининг ҳаёти ва ижоди бўйича билимларининг

яна ҳам ошишига хизмат қилади. Бундан ташқари, газета саҳифаларида ижодкорларнинг ижоди бўйича тайёрланган рецензияларни ҳам учратишимиз мумкин. Гуландом Қурамбоева томонидан тайёрланган «Катта истъедод ва бадий маҳорат эгаси» деб номланган рецензияда муаллиф ўзбек шоири Рустам Мусурмоннинг ижодига эътибор қаратади ва «Р.Мусурмон қорақалпоқ адабиётининг том маънодаги дўсти ва таржимонидир. Дарҳақиқат, унинг таржимонлик фаолиятида қорақалпоқ адабиёти алоҳида ўринни эгаллайди. У таржима учун қорақалпоқ мумтоз ва замонавий адабиётининг атоқли шиор ва ёзувчиларининг энг сара асарларини танлаган. Ажиниёз, Бердақ шеърятидан намуналар Р.Мусурмон таржимасида ўзбек матбуотида босилиб чиқди. Ўзбек ёзувчилари И.Юсуповнинг Сайланма шеърларини унинг таржимасида ўқиш имкониятига эга бўлди. К.Каримов, Ў.Абдурахманов, М.Низонов, Ш.Уснатдинов, Ш.Аяпов, Б.Генжемуратов, А.Абдиев сингари бугунги қорақалпоқ адабиётида танилган ҳамда тан олинган шоир ва ёзувчилари асарларининг ўзбек китобхонларига етказилишида Р.Мусурмоннинг меҳнатлари самарали эканлигини таъкидлаган бўлардик. К.Каримовнинг «Оғабий» роман дилогияси, Ў.Абдурахмановнинг «Оролим дардим менинг» роман-эссеси, М.Низоновнинг «Ҳаво кемасидаги икковлон» қиссаси, Б.Генжемуратовнинг «Укуздарё битиклари» шеърлар ва дostonлар тўплами Ш.Аяповнинг туркум шеърлари ҳозирги замон қорақалпоқ адабиётининг салмоқли асарлари қорақалпоқ адабиётининг обрўсини, бадий салоҳиятини белгиладиган ижод намуналари эканлиги ва адабиётшуносликда эътироф этилди».

Рецензия жанрида ёзилган материаллар нафақат ижодий ишнинг қанчалик маъноли ёки маъносиз эканлигини кўрсатиб бермасдан, балки адабий асар ва муаллифнинг қарашлари, ишларини ҳар томонлама очиб беришга қодир. Рецензиянинг асосий мақсади, рецензия қилинаётган ижодий ишнинг муаммолари бўйича ўқувчиларда тасаавур уйғотиш, унга ижодий жараёни тушунтириш, аудиторияда ижодий иш бўйича шахсий равишда баҳо беришига кўмаклашиш ҳисобланади[3]. Ҳақиқатдан ҳам рецензия аудитория учун қизиқ ва зарур бўлган нарсалар ҳақида ёзиши, таҳлил қилинаётган масаласини тушунарли этиб етказиб бериши керак бўлади. Бундан ташқари, рецензия кўпчилик илғай олмайдиган ўрин эгаллаган бўлиши ва ушбу соҳа бўйича журналист маълум бир билимларга эга бўлиши керак.

Газета саҳифаларида кўпгина рецензия жанридаги материалларда қорақалпоқ адабиёти теварагидаги масалалар ҳар томонлама очиб берилаётганлиги ҳам ҳақиқат. Масалан, газетада чоп этилган «Қалби денгиз, наволари шамолдай. Қорақалпоқ мусиқа оламининг сардори» деб номланган рецензияда композитор Нажимаддин Муҳаммединовнинг ижодига назар ташланади: «Негаки опера ва балет каби мураккаб мусиқа йўналишида қорақалпоқ миллий дostonлари, куйлари ва қушиқларини, рақсларини бирлаштириб катта асарлар, симфоник поэма ва романслар ярата олиш бу чинакамига меҳнат ва сабр қиладиган касблардан биридир. Н.Муҳаммединов тинимсиз изланишлари ва юксак салоҳиятга эга қобилияти ва қалами билан мусиқа

олами ни забт эта олган композитор ҳисобланади. У ижодий фаолияти давомида «Ажиниёз» биринчи миллий қорақалпоқ операсини, «Айжамал» биринчи миллий балетини Қорақалпоғистон кантататси, Алпомиш мусиқали драмаси, Нораства ҳақида баллада ва бошқа 300 дан ортиқ куй ва романсларни халқимизнинг маданий дастурхонига тортиқ эта олган ижодкор саналади»[4].

Бундан ташқари газетада чет адабиёти дурдоналари ҳисобланган ижод намуналари ҳам таржима қилиниб борилади. Масалан, Өткиш Хашимовнинг «Ай куяштан нур алады», Туўысқан халықлар әдебияты рукнида Шавкат Рахманнинг қатор кушиқлари, Дунья халықлары поэзиясы рукнида Генри Уотсворд Лонгфеллонинг кушиқлари, Альберт Камюнинг «Бийгана» деб номланган повесть ва қатор ижод намуналари таржима қилиниб укувчилар назарига бағишланмоқда.

Шунинг билан бирга, газета саҳифаларида адабиёт жонкуярлари ва адабиётшунослар, шоир ва ёзувчилари билан биргаликда интервьюлар ташкил этилиб келинмоқда. Масалан, «Төмен шығарма аўдарылмайды» деб номланган интервьюни шулар сирасига киритсак бўлади. Унда Қорақалпоғистон халқ ёзувчиси Алланазар Абдиев билан интервью олиб борилади. Интервью муаллиф адабиёт майдонидаги ишлари буйича қатор саволларни беради: «Кейинги жыллары Тахтакөпир тарийпи, Сөз маржаны сыяқлы дыққатқа ылайықлы прозалық топламларыңыз жәрияланды...» ва унга ёзувчи шундай жавоб беради: «Тахтакөпир тарийпи» илимий, тарийхый, публицистикалық бағдардағы топлам. Оны жазыўшы, шайыр, журналист Аллашбай аға Реймов пенен 4.5 жылда жыйнап, жазғанбыз. 820 бетлик, үлкен форматтағы китап басылды. Бунда тек Тахтакөпир. Қараөзектиң тарийхы, тарийпи, азаматлары сөз этилип қалмастан, республикамыздың хәр тәрәплеме раўажланыўына үлес қосқан белгили тулғалар өмирлери де сәўлеленген. Ҳеш бир халықтың, қаланың, тулғаның толық хәм хәр тәрәплеме тарийхы бир топлам, мийнет пенен ашып берилмейди. Сол сыяқлы Тахтакөпир тарийхы еле де толықтырыла береді. Сүйек, нускасы дөрегениниң өзи аз жумыс емес деп ойлайман».

«Қарақалпақ әдебияты» газетаси нафақат адабиёт мавзуси таварагида қолиб куймасдан, балки ёшларни ҳар томонлама комил инсонлар қилиб тарбиялашда ҳам катта хисса қушиб келмоқда. Нимага деганимизда адабий асарлар ёшларни комилликка елтишдаги асосий манба сифатида хизмат қилади. Бундан ташқари, ёшларнинг ёшларнинг адабиёт, маданиятга қизиқишини яна ҳам юксалтиришда хизмат қилиши аниқ.

Адабиётлар руйхати

1. Шостак М.И. Журналист и его произведение: Практическое пособие. – М.: ТОО «Гендальф», 1998. – С. 31.
2. Шкондин М.В. Периодическая печать: системные основы типологии [Электронный ресурс] // URL: <http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785756704327-SCN0001.html>.

3. Основы творческой деятельности журналиста / сост. С. Г. Корконосенко. - СПб., 2000. – С. 153.
4. Қарақалпақ әдебияты. 7-8 (139-140). Июль-август. 2022.